

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fergani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviç,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH

Xolmurotov Botirjon Tursinboyevich,
Andijon mashinasozlik instituti, dotsent, t.f.f.d. (PhD)
xolmurotovbotirjon@gmail.com

Xusanboyev Mirkomil Mirodil o'g'li,
Andijon mashinasozlik instituti, magistr.
mirkomil.khusanboyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahsulotlarni saqlash omborxonalarining faoliyatini avtomatlashtirish uchun mobil (ko'chma) g'ildirakli robotlar qo'llanadigan robototexnika kompleksini yaratish masalasi ko'rib chiqilgan va yoritilgan, shuningdek, tizimning ishlashini tavsiflovchi algoritmlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, mobil robot, boshqaruv algoritmi, marshrut, ombor.

Kirish. Hozirgi texnika va texnologiya shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish vazifasi turli ishlab chiqarish sohasiga tobora chuqurroq kirib bormoqda. Avtomatlashtirish uchun katta potentsialga ega sohalardan biri bo'lgan, mahsulotlarni saqlovchi omborlar faoliyatida ombor binolaridagi texnologik jarayonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ushbu sohada avtomatlashtirishni ta'minlovchi usullardan biri - omborlarda amalga oshiriladigan harakatlarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan robototexnika kompleksini yaratishdir. Bunga yuklash, ombor hududi bo'ylab harakatlanish va yuklarni tushirish, shuningdek, yuklarni ombor stendlariga optimallashtirilgan joylashtirishni rejalashtirish kabi funktsiyalar kiradi.

Kompleksning samarali ishlashini ta'minlovchi asosiy tarkibiy qismlar quyidagilardan iborat:

1. Yuqori yuk ko'tarish qobiliyatiga ega g'ildirakli mobil robotlar, manipulyator bilan jihozlangan. Mahsulotlarni saqlash ombori xodimlari tomonidan doimiy ravishda bajariladigan mexanik ishlarni, ya'ni, yuklash, tushirish, yukni joylashtirilgan joyidan yuklash zonasigacha yetkazib berish va orqaga qaytarish, shuningdek, hudud bo'ylab yuklarni harakatlantirishni amalga oshiradi.

2. Mobil robotlarning o'zaro ta'sirini muvofiqlashtirish, maqsadni belgilash va mahsulotlarni saqlash ombori hududidagi qo'shimcha logistika jarayonlarini optimallashtirish uchun javobgar bo'lgan boshqaruv tizimi.

a) Stelaj bilan harakatlanuvchi. b) Donalab tashuvchi. v) Yukni joylovchi

1-Rasm. Mobil robotlar [1].

Tizimning ishlash prinsiplari bo'yicha yaxshiroq tushuncha berish maqsadida uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi vazifa va o'zaro ta'sir algoritmining tipik misolini keltiramiz:

1. Boshqaruv tizimiga X yukini belgilangan vaqtda yuklash zarurligi to'g'risida ma'lumot keladi.

2. Boshqaruv tizimi yuk to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qiladi va u (yuk) joylashtirgan stend (stelaj) haqida ma'lumot oladi.

3. Boshqaruv tizimi boshqa robotlarning joylashuvlarini hisobga olgan holda ushbu vaqtda erkin mobil robot uchun marshrut (yo'nalish) tuzadi, shu bilan birga yo'llarning kesishishi paytida to'g'onlarga

(o'zaro to'qnashuvlarga) yo'l qo'ymaslikka yordam beradi.

4. Yuk tashuvchi mobil robotga belgilangan yo'nalish bo'yicha harakat qilish ko'rsatmasi beriladi.

5. Mobil robot yukni qidiradi, ushlaydi va uni yuklash zonasiga olib boradi.

Ushbu kompleksdan foydalanish omborni xizmat ko'rsatuvchi xodimlari sonini deyarli 95%ga qisqartirib, inson faktori ta'sirini kamaytirishga, hamda xatolik ehtimolini pasaytirishga imkon beradi, shuningdek, ombor binolarining o'tkazuvchanligini oshiradi.

2-Rasm. Harakat algoritmining blok diagrammasi

Ushbu turdagi tizimlarni yaratishda mobil robotlar o'rtasida harakat yo'llarining optimal variantini aniqlash va ularning o'zaro ta'sirini muvofiqlashtirish metodikasi katta ahamiyatga ega. Chunki, ushbu jarayonlarning optimalligi tizim sifat ko'rsatkichlariga – masalan, avtomatlashtirilgan omborning o'tkazuvchanligi yo'l mobil robotlar harakati yo'llarining to'qnashuv b'evosita ta'sir qiladi.

Mobil robotga qo'yilgan va ularni bajarishni ta'minlaydigan harakat dasturini yaratishda tegishli boshqaruv tizimi algoritmlari ishlab chiqilgan.

Funksional jihatdan ushbu algoritmlar ikki qismga ajratilishi mumkin:

Ushbu maqola doirasida global algoritmi ko'rib chiqiladi. U global yo'nalishni - optimal marshrutni tanlash va unga rioya qilishni ta'minlaydi. Harakat algoritmining umumiy ko'rinishi yuqoridagi 2-rasmda keltirilgan.

Vazifa yo'qligida (buyruq berilmaganda) robot kutish holatida bo'ladi. Shu bilan birga, robotning yo'nalish burchagi va hozirgi joylashuvi haqidagi ma'lumotlar uning xotirasiga yozilgan. Shuningdek, xotirada ikkita ma'lumotlar massivi saqlanmoqda:

1. Bog'lanish matritsasi, nuqtalar o'rtasidagi bog'lanishlar va ularning og'irligi (nuqtalar orasidagi masofa) haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

2. Koordinatalar matritsasi, barcha nuqtalarning tekislikdagi xOy koordinatlari qiymatlarini o'z ichiga oladi [2].

3-Rasmda grafning ko'rinishiga misol keltirilgan bo'lib, unda tugunlar maqsadli nuqtalar (xonadagi kesish joylari), qirralar esa ularni bog'lovchi koridorlardir va ularga mos keluvchi bog'lanish matritsasi mavjud:

3-Rasm. Qo'shnilik matritsasi va uning mos grafigi

Berilgan nuqtaga ko'chish buyrug'i kelganda, vaznli grafda minimal masofani qidirish algoritmi – Deykstra algoritmiga asoslangan optimal yo'l ketma-ketligini hisoblash funksiyasi ishga tushadi. Funksiyaning kirish ma'lumotlari qo'shni matritsa, boshlang'ich koordinata va oxirgi koordinatadir. Ushbu funksiyaning natijasi ketma-ket nuqtalar to'plami bo'lib, ular orqali robot belgilangan maqsadga erishadi.

Initializatsiyada a uchastkasining belgilari nolga teng deb hisoblanadi, qolgan uchastkalarining

belgilari esa cheksizlikka teng. Bu a dan boshqa uchastkalarga masofalar hali noma'lum ekanligini aks ettiradi. Barcha grafik uchastkalari tashrif buyurilmagan deb belgilangan.

Algoritmning bosqichi. Agar barcha uchastkalar tashrif buyurilgan bo'lsa, algoritm tugaydi. Aks holda, tashrif buyurilmagan uchastkalardan minimal belgi qiymatiga ega bo'lgan u uchastkasi tanlanadi. Biz u ushbu nuqtaning oldingi nuqtasi sifatida joylashgan barcha mumkin bo'lgan yo'llarni ko'rib chiqamiz. U dan chiqadigan qirralar orqali bog'langan uchastkalarni uning qo'shnilari deb ataladi. U ning har bir qo'shnisi uchun, tashrif buyurilgan deb belgilanganlardan tashqari, yangi yo'l (yo'nalish) uzunligini hisoblaymiz, bu u ning joriy belgisi va u bilan ushbu qo'shni o'rtasidagi qirrasiz uzunligi yig'indisiga tengdir. Agar hosil bo'lgan uzunlik qiymati qo'shnining belgisi qiymatidan kichik bo'lsa, unda belgini hosil bo'lgan qiymat bilan almashtiramiz. Barcha qo'shnilarni ko'rib chiqqandan so'ng, u ni tashrif buyurilgan deb belgilaymiz va algoritm bosqichini takrorlaymiz [3].

Masalan, yuqoridagi sxema uchun 1-dan 5-gacha o'tish jarayonida algoritmning natijasi quyidagi ketma-ketlik bo'lishi mumkin: 1 – 2 – 3 – 5.

Har bir olingan nuqta uchun navbatma-navbat quyidagi harakat algoritmi bajariladi:

1. Joriy va keyingi nuqtalarning koordinatalari bo'yicha ularni bog'laydigan vektorning og'ish burchagini Ox o'qidan hisoblash.
2. Joriy kurs burchagi va zarur burchak qiymatiga asoslanib, burilish burchagi qiymatini shakllantirish.
3. Belgilangan burchakda burilish funksiyasini bajarish, yangi kurs burchagi qiymatini saqlash.
4. To'g'ri chiziqda harakat qilish funksiyasini bajarish.

Yakuniy nuqtaga yetgach, robot kutish rejimiga o'tadi.

Tayyorlangan algoritmni sinovdan o'tkazish va mavjud analoglar bilan taqqoslash natijasida shuni aniqladikki, xonani soddalashtirilgan usulda vaznli grafik ko'rinishida ifodalash metodikasini qo'llash hisob-kitoblarni minimal resurslar bilan amalga oshirish imkonini

beradi, bu esa tizimning hisoblash quvvatlarida iqtisod qiladi va loyihaning iqtisodiy jihatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, yana bir muhim jihat - robotning joylashuvi koordinatalarini aniqlash usulini tanlash zarurati. Ushbu muammoni hal qilishning eng keng tarqalgan usuli — har bir g'ildirakning yurish masofasini hisoblash uchun ishlatiladigan *odometrik* sensorlardan foydalanishdir. Bu esa maydondagi nisbiy joylashuv koordinatasini olish imkonini beradi. Ushbu turdagi sensorlarning tipik misoli — reduktorlar yoki motorlarning chiqish valiga o'rnatilgan fotoelektrik inkremental aylanish o'zgartirgichlari (inkremental kodlagichlar). Ushbu usulning kamchiligi — haqiqiy sharoitlarda g'ildiraklarning sirpanishi bilan bog'liq yig'ilgan xatolar paydo bo'lishidir [4].

Natija. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, xona rejasiga asoslangan yo'lni hisoblash algoritmi inkremental kodlagichlardan foydalangan holda, 150 burchak sekundi rezolyutsiyasiga ega bo'lgan holda 1 soat davomida harakatlanishda yig'ilgan joylashuv xatosi 25 santimetрни tashkil etadi. Shuning uchun yig'ilgan xatolar miqdorini kamaytirish maqsadida joylashuvni nazorat qilishning qo'shimcha usullaridan foydalanish taklif etiladi: shift yoki polga o'rnatilgan sensorlar, ular ma'lum nuqtalarda joylashgan bo'lib, ulardan o'tganda yig'ilgan xato nolga tushiriladi.

Xulosa. Maqolada ko'rib chiqilgan tadqiqotlar natijasidan kelib chiqib xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilgan algoritm universal bo'lib, deyarli har qanday ishlab chiqarish jarayonida kichik o'zgarishlar bilan qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, odometr sensorlari va qo'shimcha xato nol tizimidan foydalanilganda, tizim ishlashining yuqori aniqligi ta'minlanadi, bu esa uni katta xatolik bilan tanqidiy jarayonlarda ishlatishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Девянин Е. А. О движении колесных роботов. // Докл. науч. школы-конференции «Мобильные роботы и мехатронные системы». 1998. С. 169-200.
2. Мартыненко Ю. Г. Динамика мобильных роботов. // Соросовский образовательный журнал. 2000. № 5. С. 110-116.
3. Алгоритм Дейкстры – Википедия: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Дейкстры.
4. <https://clar.uspu.ru/bitstream/uspu/18180/2/2023Gorbunov.pdf>

